

Section : Territorial Intelligence
Publication type : Full Paper

Territorial intelligence and enhancement of cultural heritage: For a territorial dynamic

Intelligence territoriale et valorisation du patrimoine culturel : Pour une dynamique territoriale

Received 30 Apr. 2020
Accepted 18 May 2020
On line 30 June 2020

BOUCHRA LAAMRANI¹ & MOUNIR ZOUITEN²

(1) Laboratoire de Recherche en Management des Organisations, Droit des Affaires et Développement durable (LARMODAD) / Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Souissi / Université Mohammed V

Rabat, Maroc

Email : bouchra.laamrani@um5s.net.ma

(2) Faculté des Sciences, Juridiques, Economiques et Sociales Souissi / Université Mohammed V

Rabat, Maroc

Email : mounirzouiten@gmail.com

KEY WORDS

Cultural heritage, territorial dynamics, local actors, territorial intelligence.

Abstract The territory, the territorial intelligence, the governance, the sustainable development, so many notions which arouse these last decades, the interest of the researchers and the practitioners to apprehend the territorial problems. This particular attention is due to the willingness of researchers to explore another paradigm based on a new logic, resulting in particular from the processes of accelerated globalization on the one hand, and the development of ICTs on the other. Thus has made territorial dynamics at the center of new models of development. These models are based fundamentally on the valorization of the territorial resource, as the cultural heritage resource, according to an endogenous logic. This paper aims to highlight this valorization in the urban area of Rabat with by analyzing the process of cultural heritage making, in the perspective of territorial development. It also highlights the contribution of territorial intelligence as an efficient tool in this development process.

MOTS CLES

Patrimoine culturel, dynamiques territoriales, acteurs locaux, intelligence territoriale.

Résumé Le territoire, l'intelligence territoriale, la gouvernance, le développement durable, etc. sont autant de notions qui suscitent ces dernières décennies l'intérêt des chercheurs et des praticiens pour appréhender les problématiques territoriales. Cette attention particulière est due à la volonté des chercheurs à explorer un autre paradigme reposant sur de nouvelles logiques, issues notamment des processus de la mondialisation accélérée, d'une part, du développement des TIC, d'autre part. Chose qui a rendu la dynamique territoriale aujourd'hui au centre des nouveaux modèles de développement. Ces modèles reposent essentiellement sur la valorisation de la ressource territoriale, en l'occurrence le patrimoine culturel, selon une logique endogène. Le présent article vise à mettre en exergue cette valorisation dans l'agglomération de Rabat en vue d'analyser le processus de patrimonialisation dans la perspective du développement territorial. Elle met également en lumière la contribution de l'intelligence territoriale, en tant qu'outil efficient, dans ce processus de développement.

1. Introduction

La transformation du contexte mondial, la globalisation des économies et l'évolution fulgurante des Techniques d'Information et de Communication (TIC) sont autant de facteurs changeant la nature de la concurrence au niveau de l'entreprise, mais aussi à l'échelle des territoires. Adopter une nouvelle façon de faire, ainsi que de nouveaux outils de travail n'est plus un choix. C'est une exigence.

Par ailleurs, et comme l'explique formellement Di Méo [1], le post-fordisme a contribué amplement, bien plus que toute autre raison historique, à la prolifération du patrimoine, notamment à travers les externalités territoriales qu'il a pu établir autour de l'entreprise et les gisements productifs.

La ressource territoriale, en l'occurrence le patrimoine culturel, est désormais considérée par la communauté des chercheurs comme un facteur incontournable de développement. Toutefois, pour qu'il remplisse son nouveau rôle d'acteur, le patrimoine culturel est sollicité pour passer par un processus de patrimonialisation qui lui permet d'acquérir un sens et une valeur. Dans le cadre de sa valorisation, un sérieux travail de communication et de promotion est inéluctable. Il est à préciser, par ailleurs, que le travail de communication et de promotion doit être conçu dans le cadre d'une stratégie territoriale bien ficelée.

C'est dans ce contexte que le territoire est considéré comme un élément actif susceptible de générer de la richesse et du développement, alors que jusqu'à une date récente, il était vu comme un réceptacle passif accueillant les stratégies conçues ailleurs, selon la logique du top-down. Désormais, les spécificités des territoires et la nature des ressources dont ils disposent sont prises en compte dans la mise en place des stratégies de développement d'un territoire donné.

De fait, faire aboutir cette stratégie de développement territorial est tributaire de l'implication de tous les acteurs territoriaux, y compris les acteurs du patrimoine culturel. Ainsi, la mise en place d'un projet de développement territorial fédérateur fait, dès sa conception, intervenir tous les acteurs susceptibles de contribuer à atteindre ses objectifs.

Ainsi, ce raisonnement renvoie à une notion dont la genèse est très récente : celle de l'intelligence territoriale. Ses contours ne sont pas encore bien définis. Elle peut être appréhendée selon deux approches différentes. L'intelligence territoriale est conçue comme une déclinaison au niveau territorial, de l'intelligence économique établie à l'échelle nationale. Le territoire est alors passif. Elle est appréhendée également selon la logique du bottom-up dans laquelle les spécificités du territoire, ses ressources et ses cultures sont fortement prises en compte lors de la conception du projet du territoire.

Il s'agit à travers cet article d'émettre le postulat selon lequel la mise en place d'un dispositif de l'intelligence territoriale, harmonisant les actions des acteurs impliqués dans le processus de patrimonialisation d'un objet culturel, est inéluctable. L'importance de ce dispositif est encore plus grande dans le cas où la patrimonialisation serait inscrite dans le projet territorial de développement.

2. Matériel et méthodes

2.1. Revue de littérature

2.1.1. Le patrimoine, une dynamique territoriale

Selon les normes de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), le patrimoine culturel qui correspond à des constructions sociales complexes, est composé de plusieurs types de patrimoine. La distinction est faite essentiellement entre le patrimoine culturel matériel et immatériel (Cf. Fig. 1).

Fig. 1 : Différentes composantes du patrimoine culturel

Source : [2]

Notre propos dans cet article s'agence sur le patrimoine culturel immobilier de Rabat, notamment les sites patrimoniaux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Comprendre la prolifération de la notion du patrimoine culturel renvoie à l'analyse développée par Di Méo selon laquelle « *Le post-fordisme, en instaurant de nouvelles externalités territoriales autour de l'entreprise et des gisements productifs qu'il génère, a contribué plus que toute autre cause historique à la prolifération patrimoniale contemporaine* » [1]. Le patrimoine émerge de plus en plus comme facteur inéluctable de valorisation des territoires, d'où la nécessité de l'intégrer lors de la conception des projets territoriaux.

Di Méo a mis en exergue cette relation entre le territoire et le patrimoine en expliquant comment ces deux éléments « *offrent d'étonnantes correspondances* », tout en qualifiant cette relation de « *parenté conceptuelle* » [3]. En effet, patrimoine et territoire ont en commun de donner du sens et de la valeur à des objets [4].

Abordant le patrimoine sous l'angle de la ressource territoriale, il est vu, d'une part, comme un outil de

développement territorial de par sa qualité de facteur de la croissance économique, selon une logique marchande et d'autre part comme un fondateur de la dynamique socioculturelle [4]. De manière tout aussi générique, il convient de préciser la notion de la ressource territoriale qui se définit comme « une ressource spécifique qui peut être révélée selon un processus intentionnel engageant une dynamique collective d'appropriation par les acteurs du territoire, de nature différente selon qu'elle emprunte ou non le circuit de la valorisation » [4].

De fait, comprendre la construction et l'interprétation de la ressource territoriale est tributaire de la compréhension des relations entre des matières, des acteurs et des pratiques sur un lieu donné. Ce dernier élément requiert une importance éminente puisqu'il permet de comprendre les différenciations spatio-temporelles donnant lieu à de nouvelles ressources [5].

Fig. 2 : Ressource territoriale au cœur de la dynamique du territoire
 Source : [4]

Ce schéma (Cf. Fig. 2) fait la distinction entre deux circuits différents contribuant au développement territorial, reposant sur la ressource territoriale. Cette distinction est justifiée principalement par le nombre d'étapes composant chaque circuit. On parle alors de « circuit court » et « circuit long » ; ce dernier s'inscrit dans une logique marchande.

Le tourisme en tant qu'opérateur des ressources territoriales joue un rôle inéluctable dans le processus de révélation (activation), dans la mesure où il considère le territoire comme une destination. Il intervient également au niveau du processus de valorisation puisqu'il fait apparaître les liens existants entre les ressources et les territoires, en valorisant des produits et des services référant à la destination [4].

2.1.2. Processus de patrimonialisation

Les objets patrimoniaux, matériels et immatériels, sont des constructions sociales qui requièrent un sens à travers le processus de patrimonialisation [6].

Ce processus est très complexe de par le nombre des acteurs qu'il implique et la diversité des méthodes et des pistes qui le composent. Il est décrit comme étant « un processus social par lequel les agents sociaux (ou les acteurs si l'on préfère) légitimes entendent, par leurs actions réciproques, c'est-à-dire interdépendantes, conférer à un objet, à un espace (architectural, urbanistique ou paysager) ou à une pratique sociale (langage, rite, mythe, etc.) un ensemble de propriétés ou de "valeurs" reconnues et partagées, d'abord par les agents légitimés et ensuite transmises à l'ensemble des individus au travers de mécanismes d'institutionnalisation, individuels ou collectifs nécessaires à la préservation, c'est-à-dire à leur légitimation durable dans une configuration sociale spécifique » [7].

Dans la même veine, « la patrimonialisation est le processus par lequel un collectif reconnaît le statut de patrimoine à des objets matériels ou immatériels, de sorte que ce collectif se trouve devenir l'héritier de ceux qui les ont produits et qu'à ce titre, il a l'obligation de les garder afin de les transmettre » [8].

C'est pour ainsi dire que l'enjeu principal du processus de patrimonialisation, composé d'autant de procédés et de cheminements, est de conserver un patrimoine culturel, voire un échantillon du patrimoine culturel, en vue de le transmettre aux générations futures. Elle rejoint dans son raisonnement alors celui du développement durable [9].

Plusieurs auteurs ont décortiqué les différentes étapes du processus de patrimonialisation depuis la prise en conscience du bien patrimonial à sa valorisation. Ce processus se déroule en cinq étapes (Cf. Fig. 3) :

Sélection : la sélection des objets patrimoniaux dépend principalement des choix des acteurs impliqués, reflétant leurs idéologies et leurs intérêts [1]. Une fois, l'objet est sélectionné sur la base des opportunités qu'il présente, un processus de construction s'exécute. Pour Landel, cette mise en évidence peut être un moment de découverte appelé « invention » [10].

Justification : elle peut prendre des formes variées qui débouchent toutefois sur les raisons motivant le choix de tels ou tels objets patrimoniaux [1]. Lors de cette étape, l'objet est repositionné dans son contexte passant ainsi à l'étape supérieure.

Ce passage assure sa construction et son évolution sous l'effet de la confrontation des représentations ce qui fait changer son statut [11].

Conservation : c'est le fondement et le premier enjeu du processus. De fait, pour que l'objet maintienne sa valeur

et le sens qu'on lui a attribué, il est indispensable qu'il soit conservé, c'est-à-dire faire l'objet de préservation, de restauration et de réhabilitation [4]. Il faut encore noter que plusieurs questions se posent à ce niveau [1], en l'occurrence : doit-on conserver le patrimoine en l'état : quel état ? Faut-il transmettre un patrimoine inerte, ou plutôt un patrimoine actif ?

Exposition : étape inéluctable du processus. En effet, la mise en exposition de l'objet patrimonial ainsi construit permet de le présenter au public, lui donnant ainsi une reconnaissance sociale [12]. Le lien avec le tourisme est établi alors ; on assiste de ce fait à un changement d'usage, chose qui lui procure une valeur additionnelle [4].

Valorisation : cette étape est facultative et optionnelle, elle n'est pas automatique.

Quant à l'appropriation, elle est une notion fondamentale du processus ; IDIR précise que « *l'appropriation accompagne toutes les étapes de ce processus comme une activité symbolique qui se manifeste par des représentations qui font sens pour les acteurs* » [13]. La patrimonialisation est faite ainsi sur la base de ce qui fait sens pour les acteurs. Les étapes de la patrimonialisation peuvent faire consensus des acteurs comme elles peuvent être source de conflits.

Fig. 3 : Etapes de la patrimonialisation
Source : [4]

Dans une perspective générique, le processus de patrimonialisation est composé de plusieurs étapes, mobilisant de nombreux acteurs territoriaux. La mise en place d'un système d'intelligence territoriale appliqué au patrimoine et sa valorisation est une condition *sine qua non* d'atteindre les résultats escomptés de ce processus.

2.1.3. Regards croisés sur l'intelligence territoriale et la valorisation du patrimoine culturel

En vue d'assurer le développement et le dynamisme territorial, la mobilisation des acteurs territoriaux selon une logique de concertation est inéluctable. Le nombre assez important des acteurs impliqués au niveau d'un processus donné en l'occurrence celui de la patrimonialisation, nécessite la mise en place de dispositifs informationnels et communicationnels diversifiés.

Pour que la stratégie du développement territorial, axée sur le patrimoine culturel aboutisse, il est incontournable de faire engager tous les acteurs impliqués dans ce processus. La mise en place d'un projet fédérateur est la condition *sine qua non* d'aboutir aux résultats de développement escomptés. La notion de l'intelligence territoriale prend alors toute son importance.

Si nombre d'auteurs considèrent l'intelligence territoriale comme étant, la déclinaison de la politique de l'intelligence économique au niveau du territoire, d'autres la conçoivent, en revanche, selon une démarche ascendante reposant sur les spécificités propres au territoire. En effet, la notion de l'intelligence territoriale ne fait pas encore consensus. Ainsi, il est essentiel de mettre en perspective les deux approches de l'intelligence territoriale. La première a un caractère institutionnel, la seconde, en revanche, est issue d'une démarche transdisciplinaire.

2.1.3.1. Approche descendante

Selon Martre, l'intelligence économique évoque « *l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques* » [14]. Dans la même veine, Pelissier et Pybourdin, considèrent l'intelligence territoriale comme une démarche dont l'objectif est la maîtrise et la protection de l'information stratégique pour tous les acteurs économiques [15]. Ils lui attribuent trois finalités à savoir :

- La compétitivité du secteur industriel ;
- La sécurité de l'économie et des entreprises ;
- Le renforcement de l'influence du pays.

La déclinaison de l'intelligence économique, ainsi définie, au niveau du découpage territorial, donne lieu à ce que l'on appelle « l'intelligence économique territorialisée » ou encore « l'intelligence territoriale » qui consiste, selon Pautrat et Delbecq « *à organiser la synergie des pouvoirs publics à l'échelon local et la coopération public/privé au profit de la puissance nationale, laquelle passe aujourd'hui par la prospérité économique. Cette démarche participe de la réforme publique destinée à faire émerger un état stratège et partenaire* » [16].

Marcon et Moinet partagent le même point de vue quand ils affirment que « *l'intelligence territoriale est l'ensemble des actions de l'intelligence économique conduites d'une manière coordonnée par les acteurs publics et privés (marchand et non-marchand) localisés dans un territoire, afin d'en renforcer la performance économique et, par ce moyen d'améliorer le bien-être de la population locale* » [17]. Il est à préciser que, selon les auteurs, la performance économique et le bien-être de la population d'un territoire donné sont tributaires de la mise en place d'un dispositif de l'intelligence territoriale, comme déclinaison de l'intelligence économique conçue à l'échelle nationale.

En 2010, Mallowan et Marcon sur un autre registre [18], ont identifié les huit axes de l'intelligence territoriale qu'ils ont schématisés comme illustré ci-après (Cf. Fig. 4).

Fig. 4 : Axes de l'intelligence territoriale
Source : [18]

L'analyse de ces axes, selon les auteurs, est faite dans la perspective d'identifier les connaissances et les savoir-faire permettant d'exercer efficacement les missions qui découlent de la mise en place d'un dispositif d'intelligence territoriale.

Cette vision institutionnelle de l'intelligence territoriale appréhende le territoire comme étant un espace passif d'application de la politique de l'intelligence économique conçue au niveau national. En effet, elle repose sur une politique déconcentrée, ignorant les spécificités et les particularités du territoire objet d'application.

2.1.3.2. Approche ascendante

Cette approche dite ascendante, est fondée sur une logique citoyenne de la valorisation territoriale. De par son caractère transdisciplinaire, l'intelligence territoriale se situe à la jonction de diverses disciplines, notamment l'économie, la géographie, l'information et la communication. Le territoire est considéré comme un espace de valorisation de ressources construites selon une logique endogène, et privilégie le partage de l'information selon une approche coopérative [15].

Le territoire se voit désormais comme un acteur endogène de développement [19]. Il n'est plus un réceptacle passif de projets conçus ailleurs, mais plutôt un ressort local de dynamisme territorial [15].

En 2004, Bertacchini définit l'intelligence territoriale comme « *processus informationnel et anthropologique, régulier et continu, initié par des acteurs locaux, physiquement présents et/ou distants qui s'approprient les ressources d'un espace en mobilisant puis en transformant l'énergie du système territorial en capacité de projet* ». Il l'assimile à la territorialité, puisqu'il avance que « *l'intelligence territoriale peut être assimilée à la territorialité qui résulte du phénomène d'appropriation des ressources d'un territoire puis aux transferts des compétences entre des catégories d'acteurs locaux de culture différente* » [20]. Toutefois, il est à préciser que l'intelligence territoriale est un processus reposant sur plusieurs éléments, alors que la territorialité renvoie plutôt à un sentiment d'appropriation de la ressource territoriale.

Dans la même veine, en 2006, Bertacchini proposait une autre définition invoquant d'autres aspects de l'intelligence territoriale. Il insiste sur son caractère multidisciplinaire et l'importance de formuler un projet territorial. Il précise que « *L'intelligence territoriale, [...], se pose à la convergence de l'information, de la communication et de la connaissance, traduit une relation 'Espace-territoire', succède à la territorialité, en tant que phénomène d'appropriation ou de réappropriation des ressources, enfin, permet l'énoncé du projet territorial lorsque l'échelon territorial arrive à le formuler* » [21].

De manière tout aussi générale, l'intelligence territoriale est un dispositif dont la finalité est de partager l'information stratégique au niveau territorial au moment opportun et au moindre coût. Dès lors un système d'apprentissage social s'impose. La territorialité en est le système apprenant [22].

Afin de dynamiser un territoire, les acteurs impliqués dans le projet de développement territorial se doivent agir selon des dispositifs de concertation à même de contribuer grandement à la réalisation des objectifs escomptés. Dans ce sens, Bertacchini précise que « *pour prétendre à la dynamisation spatiale de leur contenu, les collectivités locales se doivent de détecter puis de combiner les compétences disponibles, localisées et/ou mobiles. Ce travail d'inventaire doit être opéré en vue de structurer leur capital de ressources et d'intelligences dans l'optique de faire aboutir une politique de développement* » [21].

En vertu de ses caractéristiques, « *le patrimoine du territoire est ici apprécié comme une identité propre qui se construit avec le temps. Les spécificités des territoires sont autant d'avantages comparatifs qui participent à la création de nouvelles formes de concurrence* » [15].

L'intelligence territoriale implique alors « *des processus d'interaction, des méthodes et des outils de connaissance et d'action. Elle a notamment pour objectif de contribuer à la rénovation de la gouvernance locale* » [23]. Il convient de préciser également que l'intelligence territoriale combine information et processus de communication [20]. Elle est souvent réduite à tort à la veille territoriale.

2.2. Méthodologie de recherche

Ce travail repose sur une argumentation croisée issue de la littérature en matière de la valorisation du patrimoine culturel comme ressource de développement territorial. Elle est aussi inspirée des développements dont l'objet est la mise en place d'un dispositif de l'intelligence territoriale, justifiée par le nombre important et la diversification des acteurs impliqués dans ce processus. Le volet empirique repose principalement sur la description du processus de patrimonialisation des monuments et des sites historiques de Rabat tout en la confrontant aux éléments d'ordre théorique.

Cette description est axée sur une étude documentaire qui consiste à analyser des données secondaires. Les documents sélectionnés sont ceux notamment de la Direction du patrimoine culturel qui avait, grâce à l'apport de quelques architectes, urbanistes et anthropologues, soumis la proposition d'inscription du patrimoine culturel immobilier de la ville de Rabat sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO en janvier 2011. L'objectif pour nous, en examinant les grandes étapes du processus de patrimonialisation des biens patrimoniaux de la ville de Rabat, est d'analyser la question majeure de la valorisation du patrimoine. En termes de développement endogène, la valorisation de la ressource territoriale, en l'occurrence le patrimoine culturel, favorise l'attractivité et la dynamique touristique, conditions incontournables pour un essor économique et social des territoires.

3. Résultats et discussion

Rabat dispose d'un patrimoine culturel aussi riche que diversifié, à même de jouer un rôle de ressource territoriale ayant la faculté de contribuer grandement au développement territorial.

En effet, l'inscription de la ville sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est une étape très importante dans le processus de sa valorisation. Elle lui confère une reconnaissance internationale contribuant significativement au développement touristique de la ville, notamment pour ce qui est du tourisme dit culturel.

3.1. Processus de patrimonialisation des sites de Rabat

Pour ce qui est du patrimoine culturel matériel, la mission du ministère de la Culture et de la Communication est axée principalement sur les travaux d'identification, de protection, de restauration et de valorisation des monuments historiques [24].

En effet, ces missions sont bien illustrées dans le cas de la ville de Rabat, notamment dans le cadre de son inscription le 29 juin 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est qualifiée alors de « Capitale moderne et ville historique : un patrimoine en partage », bénéficiant ainsi d'une reconnaissance internationale de son passé arabo-musulman et son modernisme occidental.

3.1.1. Identification des monuments historiques

L'inventaire du patrimoine culturel est une action indispensable dans la perspective de débiter le processus de patrimonialisation. En effet, l'identification des biens patrimoniaux est la première étape à accomplir [2]. Dans le cadre de l'inscription de la ville de Rabat sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les monuments identifiés sont classés en trois entités selon leur importance. La première entité est composée de :

- Ville nouvelle ;
- Qasba des Oudaïa ;
- Jardin d'Essais ;
- Médina ;
- Remparts et portes Almohades ;
- Site archéologique du Chellah.

La mosquée Hassan et le mausolée Mohammed V sont les composantes de la seconde entité, alors que le quartier Habous de Diour Jamaâ en est celle de la troisième [25].

3.1.2. Justification de l'inscription

D'après le dossier de nomination établi par le ministère de la Culture, la proposition d'inscription repose sur trois critères justifiant cette nomination [25]. Les deux critères retenus par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO sont :

Critère (ii) : témoignage d'un échange d'influences considérable :

Rabat, de par son ensemble urbain, ses monuments, notamment les biens identifiés et son espace public, incarne les valeurs du patrimoine arabo-musulman tout en offrant un aspect moderne et contemporain. La juxtaposition et le chevauchement des éléments relevant du style marocain et européen dotent la ville de Rabat d'un caractère original et nouveau.

Critère (iv) : exemple éminent d'un type de construction

La Capitale incarne un type d'urbanisme distingué. En effet, au travers de son organisation territoriale, intégrant des valeurs du passé dans le cadre d'un projet de ville contemporaine, offre à Rabat un contraste présent-passé lui donnant un style urbain rare et remarquable.

Ce critère conduit inéluctablement à deux aspects : intégrité et authenticité. L'intégrité se comprend dans ce

cadre comme l'équilibre entre son patrimoine urbain antérieur et son plan d'urbanisme moderne. En effet, les qualités intrinsèques du patrimoine culturel de Rabat confirment d'un niveau important d'intégrité. Des éléments singuliers et individuels composant les biens identifiés offrent un niveau très important d'authenticité. Ils ont conservé l'essentiel de leurs particularités.

Le critère (v), relatif au caractère éminent d'établissement humain traditionnel est écarté par le Comité du patrimoine mondial [26].

3.1.3. Protection, sauvegarde et restauration du patrimoine culturel

3.1.3.1. Arsenal juridique

Au Maroc, la loi 22-80 du 25 décembre 1980, ainsi que son amendement 19-05 du 15 juin 2006 régulent la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel national. Elle propose la procédure de classement et d'inscription des biens et objets patrimoniaux relevant un intérêt singulier pour la civilisation du Maroc.

Analysant le contenu de cette loi, de nombreuses insuffisances surgissent. En effet, elle ne prévoit pas d'autorisation préalable du ministère de la Culture pour l'entretien et la restauration des bâtiments protégés (recensés, inscrits ou classés). Elle évoque une autorisation administrative sans désigner pour autant l'administration compétente pour la délivrer, comme elle ne prévoit pas un cadre juridique clair pour le mécénat dans le cadre du patrimoine. En outre, les agents de l'administration chargés de la constatation des infractions aux dispositions pour ce qui est du patrimoine culturel, comme le stipule l'article 51 de la loi n° 19-05 du 15 juin 2006, ne sont pas désignés par le ministère de la Culture [24].

Le patrimoine culturel national est régi également par les conventions internationales, les chartes et les déclarations de référence ratifiées par le Maroc.

3.1.3.2. Sauvegarde et restauration du patrimoine culturel

La sauvegarde et la restauration du patrimoine culturel étaient la mission des services créés par les autorités françaises dès le début du Protectorat. En effet, les monuments et les sites historiques marocains ont suscité un intérêt singulier des acteurs patrimoniaux.

Depuis l'indépendance, cette mission relève de la compétence du ministère de la Culture, notamment à travers la Direction du Patrimoine Culturel.

Pour ce qui est de la ville de Rabat, les biens identifiés dans le cadre de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial sont en assez bon état de conservation. En effet, en raison de l'intérêt que suscite le patrimoine de la Capitale, des efforts de conservation sont déployés par les autorités du Protectorat français et puis par les autorités

gouvernementales chargées des affaires culturelles depuis l'indépendance, sans oublier ceux des acteurs institutionnels publics et privés impliqués. Toutefois, le niveau de conservation diffère d'un bien à l'autre, en raison des spécificités du bien d'une part et pour des raisons intrinsèques et extrinsèques d'autre part. Afin de remédier à cette situation, un projet de plan de gestion est mis en place, dont l'objectif est de renforcer la protection du patrimoine culturel et assurer une meilleure intégration des projets urbains et de développement tout en harmonisant les actions entreprises par les acteurs impliqués dans la gestion du patrimoine [25].

3.1.4. Valorisation du patrimoine culturel

Le ministère de la Culture a déployé des efforts en matière de restauration et de préservation des monuments historiques, il n'a pas prévu, toutefois, des actions dont la finalité est la valorisation de ces monuments. Les observations relèvent que ces projets ne sont pas accompagnés par une politique de mise en valeur du patrimoine culturel marocain notamment dans le domaine de la protection juridique, la promotion et la communication [24].

Il apparaît que le processus de patrimonialisation fait impliquer un nombre très important des acteurs collectifs et individuels, hétérogènes et relevant des compétences variées.

3.2. Intelligence territoriale et valorisation du patrimoine culturel de Rabat

Le management du patrimoine culturel de la ville de Rabat ou encore sa patrimonialisation implique des acteurs aussi nombreux que diversifiés. En effet, ces intervenants relèvent de différents départements publics : ministères, administration et institutions publiques, comme ils relèvent des organisations internationales, associations et fondations du secteur privé.

3.2.1. Organisations de management des sites et des monuments

Le ministère de la Culture est l'autorité gouvernementale chargée de la gestion du patrimoine culturel, toutefois bien d'autres acteurs interviennent à ce niveau. Quant au management du patrimoine culturel de Rabat, on relève notamment les acteurs ci-après :

- **La Direction du patrimoine culturel, attachée au** ministère de la Culture, elle est chargée principalement des travaux de la connaissance, la protection, la conservation-restauration et la promotion du patrimoine culturel. Son organigramme (Cf. Fig. 5) se présente comme suit :

Fig. 5 : Organigramme de la direction du patrimoine culturel

Source : [25]

- **La Direction du patrimoine culturel**, représentée à l'échelle territoriale de Rabat-Salé-Kénitra par des services de gestion technique et administrative selon le schéma (Cf. Fig. 6) ci-après :

Fig. 6 : Organigramme de la direction du patrimoine culturel au niveau de Rabat

Source : [25]

- **L'Inspection régionale des monuments historiques et des sites de Rabat**, une institution régionale fondée dans le cadre de l'arrêté du commissaire résident général français du 28 novembre 1912. Sa mission s'articule autour de la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel matériel de Rabat (les monuments historiques et les sites). Elle est gérée par un inspecteur-architecte, des administrateurs, un régisseur et une équipe de conservateurs et de techniciens [25].

Les missions de l'inspection s'articulent principalement autour des axes suivants :

- Protéger le patrimoine culturel immobilier en contrôlant l'application des lois et en luttant contre les violations ;
- Établir les programmes de restauration du patrimoine ;
- Participer à la commission des voiries ;
- Assurer le classement des monuments en collaboration avec la Direction du patrimoine culturel.

- **La conservation du site de Chellah et Oudaïa**, cette institution est créée en 1988, elle est attachée à la Direction du patrimoine culturel en ce qui concerne les études, les interventions techniques et les recherches portant sur les sites archéologiques, en coordination avec l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Elle relève également de la Direction régionale de la culture pour ce qui est des affaires administratives et budgétaires. Sa mission est axée sur les points ci-après :

- Management des deux sites, et la coordination en ce qui concerne l'exploitation des deux sites et les autorisations de recherche ;
- Élaboration des programmes de restauration ;
- Promotion de l'histoire des deux sites et leurs intérêts.

- **Autres institutions intervenantes dans la gestion du patrimoine culturel de Rabat :**

- Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra ; division de l'urbanisme ;
- Ministère des Habous et des affaires Islamiques ;
- Convention du mausolée Mohamed V (site de Hassan) qui dépend du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie ;
- Agence urbaine : département des études techniques ;
- Municipalité ;
- Agence pour l'aménagement de la vallée de Bouregreg, service patrimoine ;
- Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la politique de la ville.

La diversité des acteurs publics, privés et associatifs impliqués au niveau du processus de patrimonialisation et de valorisation du patrimoine culturel peut être une source de désaccord et de différends en raison du manque de coordination. D'où l'importance de la mise en place d'un projet fédérateur et d'un dispositif d'intelligence territoriale mobilisé dans le processus de patrimonialisation et de valorisation du patrimoine culturel, reposant sur les TIC, le partage de l'information tout en installant un climat de confiance.

L'aboutissement du processus de patrimonialisation est tributaire également des ressources financières et humaines attribuées.

3.2.2. Mise en place d'un Plan de gestion

La proposition d'inscription inclut un projet de plan de gestion à caractère préventif et stratégique et dont l'objectif est, entre autres, de réduire les différences constatées au niveau de l'état de conservation des biens. Ce plan est conçu dans une logique de conciliation entre les divers acteurs concernés en harmonisant leurs actions respectives. En effet, le plan de gestion prévoit, au niveau

de son troisième chapitre, des mécanismes de concertation des acteurs [25].

Ces mécanismes constituent dans une certaine mesure la base à développer dans la perspective d'aboutir à un dispositif de l'intelligence territoriale élaboré.

Ce plan de gestion vise également à faire engager les acteurs institutionnels impliqués, essentiellement en ce qui concerne la conception et la réalisation des projets de sauvegarde et de gestion des biens patrimoniaux, tout en respectant les contrats qui en découlent, notamment pour ce qui est du budget et du calendrier.

En outre, il prévoit le renforcement de la protection du patrimoine culturel ainsi qu'une meilleure intégration des projets de développement au sein du tissu urbain, en s'assurant de l'adhésion des communautés vivantes dans et autour du bien.

Par ailleurs, une fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la ville de Rabat est créée en décembre 2010 afin de faciliter la mise en œuvre du plan de gestion. Elle a comme vocation de favoriser la synergie entre les acteurs impliqués dans le processus de la sauvegarde du patrimoine, de mobiliser les habitants de la ville en faveur de la protection du bien et d'assurer la veille du patrimoine [25].

4. Conclusion

Nous avons essayé, dans cet article, de mettre en perspective deux approches de l'intelligence territoriale, en questionnant respectivement leur raisonnement. Nous avons, par ailleurs, examiné le processus de patrimonialisation afin de mettre en exergue toutes les étapes par lesquelles passe la ressource territoriale, pour acquérir du sens et de la valeur. C'est un processus impliquant un nombre très important d'acteurs et d'intervenants institutionnels, ce qui est parfois source de conflit. D'où la mise en place d'un dispositif d'intelligence territoriale ou un protocole de concertation s'impose.

Examinant le processus de patrimonialisation appliqué au bien patrimonial de Rabat, lors de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons relevé un certain nombre d'insuffisances. En effet, il est à préciser que le cadre législatif relatif à la protection juridique des monuments historiques affiche bien des carences. Une mise à jour s'impose.

Le processus de patrimonialisation prévoit, comme il a été détaillé plus haut, cinq étapes dont celle de la valorisation. Ce processus, comme décrit dans le cadre de la proposition d'inscription de Rabat sur la liste du patrimoine mondial, soumise par le Maroc en janvier 2011, ne prévoit aucune action dans ce sens. De fait, le ministère de la Culture ne dispose pas de stratégie ayant pour objectif d'accompagner le patrimoine culturel, notamment en termes de promotion et de communication.

Il faut encore noter que la proposition d'inscription n'implique pas le ministère du Tourisme quand bien même le tourisme a la faculté de jouer le rôle d'opérateur des ressources territoriales comme il peut contribuer au processus de révélation (activation).

La mise en place d'un dispositif de l'intelligence territoriale est certes une opportunité, notamment dans un contexte économique et social faisant émerger le relationnel comme étant un avantage concurrentiel. Il n'en demeure pas moins que dans le contexte marocain, tel qu'il se présente aujourd'hui, son instauration peut être confrontée à plusieurs contraintes. De fait, ces contraintes sont de plusieurs natures ; stratégiques, institutionnelles, législatives et organisationnelles.

Contribution des auteurs

Ce travail est réalisé par Bouchra LAAMRANI, doctorante à la Faculté des Sciences, Juridiques, Economiques et Sociales - Souissi-Rabat, sous l'encadrement de Professeur Mounir ZOUITEN, Professeur d'Enseignement Supérieur à la Faculté des Sciences, Juridiques, Economiques et Sociales - Souissi-Rabat.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation du présent travail.

Références bibliographiques

- [1] G. Di Méo, « Processus de patrimonialisation et construction des territoires », sept. 2007, Consulté le mai 04, 2019. [En ligne]. Disponible sur: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00281934>.
- [2] Y. Khiara, « Direction du Patrimoine Culturel "Orientations stratégiques pour la gestion et le développement du patrimoine culturel marocain" ». 2013, Consulté le oct. 04, 2019. [En ligne]. Disponible sur: https://www.academia.edu/36774418/Royaume_d_u_Maroc_Minist%C3%A8re_de_la_Culture_Direction_du_Patrimoine_Culturel_Orientations_strat%C3%A9giques_pour_la_gestion_et_le_d%C3%A9veloppement_du_patrimoine_culturel_marocain.
- [3] G. Di Méo, « Patrimoine et territoire, une parenté conceptuelle », *Espac. Sociétés*, n° 4, p. 15-34, 1994.
- [4] H. François, M. Hirczak, et N. Senil, « Territoire et patrimoine : la co-construction d'une dynamique et de ses ressources », *Rev. D'Économie Régionale Urbaine*, n° 5, p. 683-700, 2006.
- [5] P.-A. Landel et B. Pecqueur, « La culture comme ressource territoriale spécifique », p. 181-192, juin 2009.
- [6] M. Berriane, « Patrimoine et patrimonialisation au Maroc », p. 7, 2010.

- [7] E. Amougou, « La question patrimoniale : de la "patrimonialisation" à l'examen des situations concrètes », 2004.
- [8] J. Davallon, « À propos des régimes de patrimonialisation : enjeux et questions », 2014.
- [9] D. BOURGEON RENAULT, *Marketing de l'art et de la culture*. 2009.
- [10] P.-A. Landel, *Invention de patrimoines et construction des territoires*. Economica, 2007.
- [11] M. Faure, « Du produit agricole à l'objet culturel : les processus de patrimonialisation des productions fromagères dans les Alpes du Nord », *Sociol. Anthropol. Sous Dir. MARTIN J-B Lyon*, vol. 2, 2000.
- [12] M. Laplante, « Le patrimoine en tant qu'attraction touristique : histoire, possibilités et limites », *Patrim. Atout Dév. Press. Univ. Lyon*, p. 49-75, 1992.
- [13] M. S. Idir, « Valorisation du patrimoine, tourisme et développement territorial en Algérie : cas des régions de Béjaïa en Kabylie et Djanet dans le Tassili n'Ajjer », PhD Thesis, Grenoble, 2013.
- [14] H. Martre, « Rapport du Groupe « Intelligence économique et stratégie des entreprises » », p. 167, 1994.
- [15] M. Pelissier et I. Pybourdin, « L'intelligence territoriale », *Cah. Numer.*, vol. Vol. 5, n° 4, p. 93-109, 2009.
- [16] R. Pautrat et E. Delbecque, « L'intelligence territoriale : la rencontre synergique public/privé au service du développement économique », *Rev. Int. Intell. Econ.*, vol. 1, n° 1, p. 15-28, 2009.
- [17] C. Marcon et N. Moinet, *L'intelligence économique-2e édition*. Dunod, 2011.
- [18] M. Mallowan et C. Marcon, « Intelligence économique et territoriale au service d'une stratégie de développement régional : la délicate question de la formation des acteurs », déc. 2010, Consulté le: juin 22, 2019. [En ligne]. Disponible sur: <https://hal.inria.fr/hal-01171496>.
- [19] M. Pelissier, « Étude sur l'origine et les fondements de l'intelligence territoriale : l'intelligence territoriale comme une simple déclinaison de l'intelligence économique à l'échelle du territoire ? », *Rev. Int. Intell. Econ.*, vol. Vol 1, n° 2, p. 291-303, 2009.
- [20] Y. Bertacchini, « Le territoire, une entreprise d'intelligence collective à organiser vers la formation du capital formel local », *Commun. Organ.*, n° 25, 2004.
- [21] Y. Bertacchini, J.-J. Girardot, et G. Gramaccia, « De l'intelligence territoriale. Théorie, posture, hypothèses, définitions », in *5e colloque" TIC et Territoire : quels développements?"*, 2006.
- [22] Y. Bouchet, « Dispositif d'intelligence économique territoriale et gouvernance hybride », *Univ. Jean-Moulin Lyon*, vol. 3, p. 14, 2006.
- [23] Y. Bertacchini, « Intelligence territoriale : une lecture retro-prospective », *Rev. Int. Intell. Économique*, vol. Vol 2, n° 1, p. 65-97, sept. 2010.
- [24] Cour des comptes, « Rapport de la Cour des Comptes pour l'année 2015 - Ministère de la Culture », Rapport annuel, 2017. Consulté le: juin 08, 2020. [En ligne]. Disponible sur: <http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications>.
- [25] Direction du patrimoine culturel, « Rabat, patrimoine en partage- Proposition d'inscription », 2011. [En ligne]. Disponible sur: <https://whc.unesco.org/document/117790>.
- [26] C. D. P. M. UNESCO, « Propositions d'inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial-2012 ». 2012, Consulté le juin 02, 2020. [En ligne]. Disponible sur : <https://whc.unesco.org/fr/documents/116721/>.